

Механизмы и методы повышения эффективности использования научных, технических и технологических достижений оборонных предприятий

Е.Ю. Хрусталеv,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталеv,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: oleg.khrustalev@gmail.com)

Аннотация. В статье выявлены и усовершенствованы особенности процесса реализации инновационного потенциала наукоемких и высокотехнологичных предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Научно обоснованы организационно-экономический и юридический механизмы, стимулирующие производство конкурентоспособной продукции различного назначения. Показано, для модернизации технического оснащения следует использовать комплексную системную модель, базирующуюся на научных, технологических, информационных и инновационных достижениях.

Abstract. The article reveals and improves the features of the process of implementing the innovative potential of science-intensive and high-tech enterprises of the domestic military-industrial complex. The organizational, economic and legal mechanisms that stimulate the production of competitive products for various purposes are scientifically substantiated. It is shown that for the modernization of technical equipment, an integrated system model based on scientific, technological, informational and innovative achievements should be used.

Ключевые слова: наукоемкие и высокотехнологичные предприятия, оборонно-промышленный комплекс, интегрированные производственные структуры, инновационное техническое оснащение, государственно-частное партнерство.

Keywords: science-intensive and high-tech enterprises, military-industrial complex, integrated production structures, innovative technical equipment, public-private partnership.

Введение.

В современных непростых санкционных условиях актуальной проблемой является поиск механизмов и инструментария повышения качества и возможностей отечественного системного комплекса, предназначенного для инновационного технического оснащения российской наукоемкой промышленности и, в частности, оборонных предприятий. Данная проблема может быть успешно решена при сохранении традиционного программно-целевого планирования на наукоемких и высокотехнологичных предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые способны эффективно использовать свои производственно-технологические и научно-технические потенциалы (ПТНТП) для создания конкурентоспособной продукции различного назначения [8, 10].

Следует отметить, что юридически утвержденные и действующие правила модернизации продукции военного назначения за счет частных инвесторов позволяют реализовать административное стимулирование новых инновационных подходов, но являются недостаточными для успешного решения указанной выше проблемы. Поэтому для ускорения и усовершенствования процесса инициативной и инновационной разработки продукции военного назначения необходима тщательная теоретическая оценка места и роли предприятий ОПК в системе научного, тех-

нического и технологического оснащения военной организации, которая не позволит ему привести к негативным последствиям [12].

Основная часть.

1. Основные предпосылки процесса разработки продукции военного назначения.

Определим и проанализируем предпосылки к развитию данного процесса и мотивации к этому основных субъектов системы инновационного технического оснащения отечественной военной организации.

Прежде всего необходимо обратить особое внимание на то, что в результате развития как мирового сообщества, так и нашей страны, внешние условия функционирования системы технического оснащения военной организации на основе программно-целевого планирования существенно изменились, что вместе с некоторыми новыми факторами, появившимися в последние годы, создает предпосылки для активизации инициативы в отечественном ОПК в создании образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Основные такие предпосылки заключаются в следующем.

Наука, технологии, информатика. Накопленные к настоящему времени ПТНТП, а также быстрое развитие научно-технического прогресса, генерирующего новые знания, материалы, технологии и промышленное оборудование, позволяют значительно сократить затраты ресур-

сов (людских, временных, финансовых и т.д.), необходимых для создания даже сложных образцов продукции военного назначения. Важно также и то, что в эпоху информационных технологий появляется возможность быстрого копирования (распространения) новых знаний и высокоэффективных технологий как военных, так и гражданских с достаточно успешным обходом отдельных секретов производства (ноу-хау).

В целом, в настоящее время накопились огромные производственно-технологический и научно-технический заделы, представляющие, по существу, базу знаний обо всех возможных способах решения практически любых проблем, возникающих в различных отраслях промышленности. Это позволяет для любой из них найти не только готовое (или почти готовое) технологическое решение, но и базовый набор уже созданных материалов и агрегатов. К примеру, современные 3D принтеры способны воспроизвести в натуральную величину достаточно сложные изделия, разработанные с помощью различного рода конструкторских и дизайнерских программ или просто скопированные и переведенные в электронный вид.

Кроме того, достижения в области математики, моделирования и компьютерной техники создают благоприятные условия для сокращения количества натурных испытаний, создаваемых образцов продукции.

Все это способствует значительному снижению объема средств, а также трудозатрат на обработку конструктивных решений при создании новых образцов продукции различного назначения.

Подтверждением этому служат широкое распространение лицензионного производства продукции не только гражданского, но и военного назначения, а также успешные примеры быстрого создания сложнейших образцов техники на предприятиях, ранее их не производивших.

Последним, наиболее ярким, таким примером является создание в США компанией Space Exploration Technologies (SpaceX) ракеты-носителя «Фэлкон» с космическим кораблем «Dragon» – от начала создания до начала коммерческого использования сложнейшего комплекса прошло всего восемь лет. Причем его разработка осуществлялась без государственного участия.

Не менее быстро была создана и южнокорейская ракета-носитель, что стало возможным за счет применения в ней уже созданных комплектующих (от различных космических систем), в частности, российского разгонного блока.

Примеры аналогичного характера имеются и в отечественной практике. Так благодаря наличию современного научно-исследовательского центра на КАМАЗе, сегодня в три раза быстрее осуществляется проектирование автомобилей и проведение цикла их испытаний, а внедрение систем бережливого производства, позволяет избежать ненужных инвестиций, разделив риски, если это нужно, с партнерами.

Эти примеры свидетельствуют о том, что накопленных сегодня знаний и технологий достаточно для решения задач и по созданию сложных образцов ВВСТ.

Интеграционные процессы. В оборонно-промышленном комплексе России созданы и развиваются крупнейшие интегрированные структуры [5]. Если в соответствии с рейтингом Defense New Top 100 в 2013 г. в сто крупнейших военно-ориентированных компаний мира входило только три отечественные компании, то сейчас аналогичном рейтинге числится уже 18 российских предприятий.

Таким образом, крупнейшие отечественные оборонные предприятия постепенно улучшают свои позиции среди мировых лидеров по сравнению, например, с 2000 г. [9]. Это свидетельствует и о росте их возможностей накапливать средства, необходимые для создания образцов продукции военного назначения в инициативном порядке за свой счет.

Еще большими потенциальными возможностями располагают государственные корпорации (Ростех, Роснано, Росатом) и крупнейшие интегрированные структуры (ОАК, ОСК, ОДК, ОРКК), совокупность которых, по существу, представляет собой основу оборонно-промышленного комплекса страны, поскольку:

- они специализированы по отраслям;
- в них сосредоточена большая часть научно-технического и производственно-технологического потенциалов страны;
- в них осуществляется практически полный технологический цикл создания соответствующих образцов ВВСТ;
- через них государство реализует военно-техническую, экономическую и промышленную политику;
- они являются потенциальными эпицентрами инновационного развития экономики страны;
- через них в основном осуществляется ресурсное обеспечение технологического обновления ОПК.

Важно то, что созданные интегрированные структуры изначально ориентированы на инновационное развитие, в рамках чего в каждой из них имеются научные предприятия, аккумулирующие и развивающие внутрифирменную науку – основу наращивания научно-технического и производственно-технологического потенциалов в области их компетенций [13].

Сотрудничество с иностранными государствами. Неуклонное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) Российской Федерации с иностранными государствами.

Россия в 2010-2014 гг. являлась одним из лидеров мирового рынка вооружения и сегодня прочно удерживает второе место по объему поставок вооружения (США – 31%, Россия – 27%, Германия – 7%, Китай – 5%, Франция – 5%). В 2014 году экспорт отечественной ПВН превысил 15 млрд. долл. США (поставки осуществлялись в 56 стран мира). Подписаны новые долгосрочные контракты на сумму 14 млрд. долл. США. В результате сегодня совокупный портфель экспортных заказов отечественных оборонных предприятий достиг рекордного значения и превысил 49 млрд. долл. США [14].

Активное участие предприятий ОПК на мировом рынке вооружения и жесткая конкуренция

на нем объективно создали предпосылки для того, чтобы эти предприятия постоянно совершенствовали экспортную продукцию в интересах удовлетворения возрастающих требований иностранных заказчиков, а также осуществляли создание новых конкурентоспособных образцов ПВН, призванных потеснить иностранных конкурентов в соответствующих сегментах этого рынка [6].

2. Примеры разработки инновационных образцов продукции военного назначения.

Ведущие отечественные оборонные предприятия хорошо представляют тенденции развития средств вооруженной борьбы в сфере своих компетенций и имеют собственное представление о реально достижимом уровне их тактико-технических характеристик. Именно поэтому они самостоятельно ведут ряд инициативных разработок продукции военного назначения, непосредственно ориентированных на иностранных заказчиков (например, ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», г. Тула).

Активизации процесса инициативной разработки образцов ВВСТ во многом способствует и то, что сегодня большая часть из них фактически достигла «потолка» тактико-технических характеристик, принципиально достижимых при существующем технологическом укладе, что не требует от предприятий необходимости выполнения большого комплекса новых фундаментальных исследований.

Отметим, что и ранее инициативная разработка ВВСТ в отечественном ОПК была не редким явлением (например, создание в 1943 г. за 56 суток танка «прорыва» [11], в 1958 г. штурмовика МиГ-15бис [1] и т.д.), чему способствовало наличие значительных мотиваций различного характера как у предприятий в целом, так и их работников.

Имеются и современные примеры инициативной разработки отдельными оборонными предприятиями страны образцов ВВСТ. Так, еще в 2011 г. на VIII Международной выставке вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники «Нижний Тагил – 2011. Российская выставка современного вооружения» завод «Урал» представил 8 новых полноприводных машин двойного применения, среди которых инновационной разработкой был рамный автомобиль «Урал-63095» с бронированной кабиной и функциональным модулем, который обеспечивал защиту основных агрегатов и узлов, а также перевозимого груза от пуль и мин.

ОАО «Мотовилихинские заводы» на международной выставке вооружений Russia Arms Expo-2013 представила артустановку «Вена» и облегченную версию ракетной системы залпового огня «Смерч», являющиеся инициативными разработками этого завода [7].

Конструкторским бюро машиностроения в инициативном порядке осуществлена разработка войскового зенитного ракетного комплекса) «Лучник-Э». Источником к проявлению этой инициативы стало то, что за рубежом оказалось большое количество ранее поставленных ЗРК «Стрела-10», а боезапас к ним иссяк, поскольку в России

соответствующее производство было прекращено. Благодаря инициативной разработке КБМ появилась возможность предложить на мировой рынок вооружения более современный комплекс.

Хотя эти примеры носят единичный характер, тем не менее, они свидетельствуют о наличии у отдельных оборонных предприятий определенных мотиваций к этому.

3. Развитие организационно-экономического механизма создания новых образцов ВВСТ.

Инициативную разработку ВВСТ предприятиями ОПК, по нашему мнению, целесообразно поддерживать, поскольку это будет способствовать:

- положительному тренду развития оборонных предприятий;
- трансферу технологий из военной сферы в гражданскую и наоборот со всеми положительными последствиями;
- повышению эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на техническое оснащение военной организации, за счет снижения уровня рисков, характерных для стадии разработки ВВСТ [2];
- повышению конкурентоспособности отечественного оборонно-промышленного комплекса;
- повышению качества обоснования облика системы вооружения военной организации за счет учета опыта и знаний в отношении тенденций развития ВВСТ, накопленных на оборонных предприятиях;
- обеспечению адекватности системы вооружения военной организации угрозам военного характера и т.д.

В то же время, неуместной будет и абсолютизация инициативы отечественных оборонных предприятий в создании ВВСТ для технического оснащения военной организации, поскольку при этом возможны, прежде всего, неустойчивость облика системы вооружения в случае частого обновления ВВСТ вследствие «необъективного лоббирования» инициативно созданных образцов ВВСТ, а также нарушение преемственности вооружения разных поколений. Нельзя забывать также и о том, что в свое время «инициатива» оборонных корпораций США привела к гонке вооружений в мире, поскольку при лоббировании закупок все более сложных и дорогих образцов ВВСТ ими, зачастую, использовались не реальные, а вымышленные угрозы.

В связи с этим необходимо реализовать комплекс мер по расширению уже имеющихся условий к повышению инициативы оборонных предприятий в создании образцов вооружения, военной и специальной техники путем формирования полноценного организационно-экономического механизма инициативной разработки предприятиями ОПК образцов ВВСТ, сочетающего в себе достоинства сложившегося в стране программно-целевого планирования развития системы вооружения военной организации и, одновременно, раскрепощающего инициативу оборонных предприятий.

4. Развитие организационно-правового механизма создания новых образцов ВВСТ.

Необходимо отметить, что современный организационно-правовой механизм технического оснащения военной организации в целом не препятствует проявлению инициативы предприятий и организаций ОПК в процессе создания новых образцов ВВСТ и реализации механизма государственно-частного партнерства [3], поскольку формирование тактико-технических заданий на их разработку, а также государственной программы вооружения осуществляется в тесном взаимодействии государственных заказчиков с предприятиями промышленности.

В целом не препятствует проявлению инициативы предприятий по удовлетворению военно-технических потребностей ВС РФ и сложившийся в стране механизм размещения оборонных заказов, в котором для этого имеются соответствующие инструменты, в частности двухэтапный конкурс, дающий возможность предприятиям сформировать свое видение облика предусмотренного к созданию образца ВВСТ непосредственно в процессе размещения государственного оборонного заказа.

Однако, как показывает практика, проявление инициативы предприятий и различных инвесторов в создании новых образцов ВВСТ возможно только в случае, если им это будет коммерчески выгодно.

В рамках существующего правового поля ценообразования принятие на вооружение образцов ВВСТ, созданных в инициативном порядке, в большинстве случаев не принесет коммерческой выгоды для предприятия. Связано это с тем, что оплата работ по их созданию должна будет осуществляться на основе калькуляции затрат (с подтверждением военными представительствами их целесообразности) и применения нормы рентабельности, установленной для оборонной продукции, а не рыночной цены (на уровне мирового рынка вооружений), которая могла бы обеспечить предприятиям коммерческую целесообразность.

В таких условиях ни предприятия, ни инвесторы не заинтересованы в создании не дорогих, но эффективных образцов ВВСТ не только в инициативном, но и в принятом сегодня порядке, тем более, что незначительные объемы их закупок для нужд военной организации не способны сформировать дополнительные мотивации к этому.

Несколько большие возможности у предприятий промышленности и потенциальных инвесторов имеются в части создания составных частей и комплектующих образцов ВВСТ, разработка которых осуществляется кооперацией исполнителей государственного оборонного заказа. Это обусловлено менее жесткой регламентацией механизма взаимодействия головного исполнителя и исполнителей государственного оборонного контракта, что позволяет предприятиям иметь дополнительные экономические мотивации к инициативной разработке составных частей и комплектующих образцов ВВСТ, в том числе за счет применения долевого финансирования их создания в рамках диверсификации деятельности оборонных предприятий.

5. Взаимодействие производителей и заказчиков продукции военного назначения.

Это предопределяет необходимость более глубокого анализа мотиваций основных субъектов механизма инициативной разработки ВВСТ, которые в общем случае могут быть сведены к следующему.

Заказывающие органы, основная деятельность которых связана с реализацией программно-целевого планирования развития соответствующего сегмента системы вооружения военной организации, активное участие в механизме инициативной разработки ВВСТ могут принять, по нашему мнению, только в том случае, если такая разработка, обеспечивая эффективное решение соответствующих военно-технических задач, «вписывается» в цикл формирования государственной программы вооружения.

Положительная реакция заказывающих органов на инициативно созданные образцы ВВСТ, кроме рассмотренного случая, ожидается также тогда, когда предлагаемый образец способен решить внезапно возникшую военно-техническую проблему оперативно и объективно. Обусловлено это тем, что инициативное предложение может избавить соответствующего заказчика от рутинной деятельности, характерной для традиционного способа решения военно-технических задач. Тем более, что это также может привести к экономии финансовых ресурсов, в том числе за счет отказа от полномасштабной разработки нового образца ВВСТ в пользу, например, продвигаемого оборонными предприятиями варианта модернизации уже созданного или его комплектации более совершенными составными частями.

В противном случае, инициативно разработанные образцы ВВСТ будут рассматриваться в качестве альтернативы тем, которые разработаны (разрабатываются) в рамках государственной программы вооружения. Ведь при формировании государственной программы вооружения и тактико-технических требований к разрабатываемым в ней образцам ВВСТ осуществляется оценка всех возможных вариантов удовлетворения соответствующей военно-технической потребности, в том числе путем мониторинга деятельности оборонных предприятий и анализа их производственной программы в части изготовления продукции военного назначения. Поэтому, теоретически, новых инициативно созданных вне программного цикла образцов ВВСТ быть не должно. Соответственно, предложение таких образцов будет свидетельствовать о недостаточной качественной работе заказывающих органов в рамках системы программно-целевого планирования, что обусловит, скорее всего, их отрицательную реакцию на предложение предприятиями новых образцов ВВСТ. Отрицательная реакция еще больше может усугубиться в случае, если предложенный образец ВВСТ станет конкурентом принятой военной организацией разработке, на которую заказчиком уже затрачены значительные ресурсы.

Несколько другая модель поведения может быть у довольствующих органов, занимаю-

щихся эксплуатацией ВВСТ. Различие обусловлено их целевым назначением. Если заказывающие органы нацелены, прежде всего, на эффективное использование средств федерального бюджета, выделяемых на развитие системы вооружения, а также обеспечение реализации государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, то для довольствующих органов, занимающихся эксплуатацией ВВСТ, доминируют эффективностные и эксплуатационные свойства образцов ВВСТ. Поэтому предложение инициативно созданных образцов ВВСТ, обладающих лучшими свойствами будет этими органами всемерно поддерживаться.

Конечно, при качественном функционировании системы технического оснащения и хорошо налаженной совместной работе заказывающих и довольствующих органов существенных противоречий относительно способов решения соответствующих военно-технических задач не должно возникать. Однако на практике такое положение встречается далеко не всегда, свидетельством чему имеется ряд примеров. В частности, такие противоречия возникли в отношении боевой машины десанта БМД-4М, разработанной Курганмашзаводом. От закупок этих машин в свое время отказались соответствующие заказывающие органы, но затем, по настоянию довольствующих органов, занимающихся эксплуатацией ВВСТ, – Воздушно-десантных войск – их закупка была возобновлена.

Заключение.

Авторами выявлены, исследованы и усовершенствованы возможности, сложности и особенности процесса создания условий, благоприятных для эффективной реализации инновационного и производственного потенциалов наукоемких и высокотехнологичных предприятий российского оборонно-промышленного комплекса [4]. Научно обоснованы экономический и юридический механизмы, стимулирующие инвестиционную разработку и производство конкурентоспособной продукции различного назначения, сохраняющие достоинства и преимущества программно-целевого планирования и значительно повышающих научно-техническую и технологическую активность отечественных оборонных предприятий. Показано, что при модернизации процессов технического оснащения основой становится системная модель, применяемая во многих развитых странах.

Важным результатом проведенного исследования представляются предпосылки для активизации процессов создания новых перспективных образцов ВВСТ и продукции двойного назначения, которые заключаются в научных, технологических, информационных сферах, в создании интегрированных производственных структур, в сотрудничестве с иностранными корпорациями.

Приведенные примеры разработки и производства новых перспективных образцов ВВСТ свидетельствуют о том, что предприятия ОПК хорошо представляют основные перспективные направления прогрессивного развития средств вооруженной борьбы и имеют мотивацию к активному движению в этих направлениях.

Определенной научно-практической значимостью обладают рассмотренные авторами методы и особенности формирования организационно-экономического и организационно-правового механизмов, повышающих инициативу предприятий ОПК в создании новых образцов ВВСТ и в реализации государственно-частного партнерства.

Показано, что в случае появления инициативно созданного образца ВВСТ, имеющего более высокие свойства по сравнению с существующими, мотивации военной организации будут иметь позитивный характер независимо от того, насколько этот образец «вписывается» в программный цикл.

Библиографический список:

1. *Авиационная энциклопедия «Уголок неба»*. Электронный ресурс. URL - <http://www.airwar.ru/enc/attack/mig15bisish.html> (Дата обращения 21.10.2022).
2. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталева Е.Ю. Риски реализации проектов создания продукции военного назначения // *Вопросы радиоэлектроники*. 2014. Том 1. № 2. С. 32-52.
3. Зубаха П.А. Основные формы государственно-частного партнерства и их применение в инфраструктурных проектах // *Вестник Московского государственного юридического университета МФЮА*. 2017. № 3. С. 53-60.
4. Кожно П.А., Кожно А.П. Аспекты эффективности оборонно-промышленного комплекса // *Вестник воздушно-космической обороны*. 2022. № 2 (34). С. 18-26.
5. Лавринов Г.А., Хрусталева О.Е. Метод формирования интегрированных структур в наукоемком производственном комплексе // *Прикладная эконометрика*. 2008. № 1. С. 58-72.
6. Макарова Д.Ю., Хрусталева Е.Ю. Концептуальный анализ мирового и российского ракетно-космических производств и рынков // *Экономический анализ: теория и практика*. 2015. № 28. С. 11-27.
7. Мотовилихинские орудия грянут залпом на международной выставке вооружения. ГТРК «Пермь» от 27.09.2013 г.
8. Неволин И.В., Хрусталева О.Е., Хрусталева Ю.Е. Методология оценки финансовой значимости и реализуемости инновационных проектов создания интеллектуальной продукции // *Финансовая аналитика: проблемы и решения*. 2013. № 11. С. 39-45.
9. *Российская экономика в 2000 году. Тенденции и перспективы*. Выпуск 22. – М.: ИЭПП, 2001. – 375 с.
10. Рудцкая Е.Р., Хрусталева Е.Ю., Цыганов С.А. Российский фонд фундаментальных исследований и инновационное развитие экономики России // *Экономическая наука современной России*. 2007. № 2. С. 92-10
11. Танк «прорыва» ИС – инициативная разработка Танкограда. Электронный ресурс. URL - <http://www.famhist.ru/famhist/tanki/000a98d5.htm> (Дата обращения 21.10.2022).
12. Хрусталева Е.Ю., Ларин С.Н., Хрусталева О.Е. Рыночные методы ускорения инновационного развития наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса // *Высшая школа: научные исследования*. Материалы Межвузовского международного конгресса (г. Москва, 9 июня 2022 г.). – Москва: Издательство Инфинити, 2022. С. 18-25.
13. Хрусталева О.Е. Методические основы оценки экономической устойчивости промышленного предприятия // *Аудит и финансовый анализ*. 2011. № 5. С. 180-185.
14. *Экономика ВПК России №1 (63)*, январь-март 2015 г. Информационное агентство ТС ВПК.